

GREENDIVING

Proyecto Green Diving

Unidade 6: MICROPLÁSTICOS EN ZONAS MARÍTIMAS

*Funded *by *the
*European *Union

Índice:

- 1. Presentación do plan de clase
- 2. Actividade

1.0 PLAN DE CLASE:

1.1. INTRODUCCIÓN Á COMPETENCIA

Breve descripción dos resultados de aprendizaxe dos alumnos e dos contidos teóricos do plan de clase.

Obxectivos de aprendizaxe

- Comprender a definición e os tipos de microplásticos.
- Identificar as fontes e condicións da contaminación por microplásticos.
- Explorar as vías e os mecanismos de transporte dos microplásticos nos ecosistemas mariños.
- Comprender as interaccións entre os microplásticos e os organismos mariños, incluída a súa absorción e bioacumulación.
- Identificar e avaliar o impacto dos microplásticos no medio ambiente e a saúde humana.
- Comprender a importancia das campañas públicas de sensibilización e educación na xestión da contaminación por microplásticos.
- Analizar as actuais lagoas de coñecemento científico e os esforzos de investigación en marcha relativos aos microplásticos no sector mariño.
- Desenvolver estratexias para unha comunicación eficaz e a participación das partes interesadas na xestión da contaminación por microplásticos.
- Sintetizar e aplicar os coñecementos adquiridos para propoñer solucións e recomendacións innovadoras para a xestión dos microplásticos no sector marítimo.

Obxectivos de aprendizaxe

- Analizar diferentes estratexias para reducir a contaminación por microplásticos.
- Investigar innovacións tecnolóxicas e métodos de detección e cuantificación de microplásticos.
- Investigar técnicas de seguimento e protocolos de mostraxe para avaliar a contaminación por microplásticos no medio mariño.
- Analizar o impacto socioeconómico da contaminación por microplásticos nas comunidades e industrias costeiras.
- Examinar estudos de casos e boas prácticas para xestionar e mitigar a contaminación por microplásticos no medio mariño.
- Avaliar de forma crítica a eficacia das normativas e políticas existentes para controlar a contaminación por microplásticos.
- Examinar como as leis e as políticas poden axudar a controlar a contaminación causada polos microplásticos.
- Avaliar os riscos potenciais e as consecuencias ecolóxicas da contaminación por microplásticos nos ecosistemas mariños.
- Debater as colaboracións e iniciativas internacionais para abordar a contaminación por microplásticos no medio mariño.
- Examinar o papel das prácticas sostibles, a economía circular e as estratexias de xestión de residuos na redución da contaminación por microplásticos.

GRUPO DESTINATARIO

- **Científicos e investigadores ambientais:** este curso é adecuado para profesionais do campo da ciencia e da investigación ambiental interesados en adquirir un coñecemento profundo do impacto dos microplásticos no medio mariño. Proporcionará a información e as ferramentas necesarias para investigar, controlar e mitigar a contaminación por microplásticos.
- **Profesionais da industria marítima:** profesionais que traballan no sector marítimo, incluídas as armadoras, autoridades portuarias, acuicultura e pesca, industrias en alta mar (petróleo e gas, enerxías renovables) e sectores afíns, beneficiaranse deste curso. Adquirirán un coñecemento exhaustivo da contaminación por microplásticos e aprenderán a aplicar prácticas sostibles e a cumprir a normativa.
- **Responsables das políticas e normativas ambientais:** os funcionarios públicos, os responsables políticos e os lexisladores relacionados coa protección do medio ambiente e a xestión dos recursos mariños tamén poden aumentar os seus coñecementos sobre os microplásticos grazas a este curso. Desenvolverán normativas e accións eficaces para abordar o problema da contaminación por microplásticos no sector marítimo.

GRUPO DESTINATARIO

- **Educadores e formadores:** os profesores, educadores e instrutores que traballan en estudos ambientais, ciencias mariñas e disciplinas afíns poden utilizar este curso para mellorar o seu currículo. Obterán información actualizada e estudos de casos que lles permitirán educar e formar aos estudantes no tema dos microplásticos no medio mariño.
- **ONG para a conservación do medioambiente:** as organizacións non gobernamentais que traballan na conservación mariña, a protección do medio ambiente e o desenvolvemento sostible poden beneficiarse deste curso. Obterán coñecementos e estratexias para combater eficazmente a contaminación por microplásticos.
- **Estudantes e investigadores:** os graduados e estudantes de grao, así como os investigadores de bioloxía mariña, ciencias ambientais, oceanografía e campos afíns, beneficiaranse deste curso. Proporciona unha base sólida para comprender as complexidades da contaminación por microplásticos no sector marítimo, permitíndolles levar a cabo investigacións eficaces e achegar solucións.

Principais resultados do Proxecto Green Diving:

Ferramentas dixitais para as competencias verdes	Este resultado consiste no desenvolvemento dun conxunto de ferramentas dixitais co fin de ofrecer unha serie de ferramentas, materiais e recursos que permitan aos profesores e centros de FP marítima integrar, explorar e desenvolver competencias ecolóxicas e sostibles a nivel macro (nivel de centro) e micro (nivel de aula/alumnos).
Curso sobre competencias verdes para o desenvolvemento profesional dos profesores de FP	Como resultado, desenvolverase un curso de formación en liña para profesores de FP marítima e directores de escolas a fin de capacitarlles activamente para fomentar as competencias verdes, a sostibilidade e a concienciación climática.
Plan de acción para unha FP marítima máis verde	Co-deseño dun plan de acción para escolas de FP marítima máis verdes que defina medidas, pasos, iniciativas, cambios necesarios e liñas de acción para responder aos devanditos cambios ante os procesos ecolóxicos e sostibles.

ÍNDICE DO CURSO

Plan de clase.

1. Introducción aos microplásticos
2. Introducción aos macroplásticos
3. Control e medida dos microplásticos
4. Técnicas de mostraxe para os microplásticos
5. Normativas e políticas medioambientais
6. Estratexias de mitigación e prevención
7. Programas de educación e sensibilización
8. Prácticas sostibles no sector marítimo
9. Exemplos e boas prácticas
10. Iniciativas de éxito na xestión de microplásticos
11. Enfoques Innovadores na investigación e nas solucións aos microplásticos
12. Retos e oportuidades futuras
13. Colaboración e consorcios para a xestión eficaz dos microplásticos

1.1. INTRODUCCIÓN Á COMPETENCIA

Breve descripción de contenidos.

1.1. INTRODUCCIÓN Á COMPETENCIA

Nesta unidade, os alumnos ampliarán os seus coñecementos sobre os microplásticos nas zonas marítimas e sobre como reducir o seu impacto no medio mariño e adquirirán competencias sobre a xestión de residuos.

Esta unidade dividiuse en varios grupos de estudo e debate:

- 1) **Historia dos microplásticos: o desenvolvemento dos plásticos**
- 2) **Residuos plásticos e contaminación**
- 3) **Microplásticos: legislación e normativas**
- 4) **Presencia dos microplásticos: tipos e características**
- 5) **Fontes primarias e secundarias de contaminación por plásticos**
- 6) **Que son os macroplásticos?**
- 7) **Técnicas de identificación de microplásticos**
- 8) **Impacto dos microplásticos**

Actividade: Temas para debate

1. Tentaches algunha vez debater o problema dos microplásticos cos alumnos?
2. Cres que é importante sensibilizar aos alumnos sobre a contaminación por microplásticos canto antes?
3. Realizaches algunha vez un taller cos alumnos sobre contaminación por microplásticos? Nese caso, podes compartir a túa experiencia?

INTRODUCCIÓN Á COMPETENCIA: DEBATE PREPARATORIO

1. Cando chamou por primeira vez a atención de científicos e investigadores o concepto de microplástico? Como evolucionou desde entón a nosa comprensión dos microplásticos?
2. Dispón de información sobre a evolución histórica dos plásticos? Cando se inventaron os plásticos e cales foron os seus fins e aplicacións iniciais?
3. Que cambios se produciron na fabricación e o uso dos plásticos ao longo do tempo? Hai algún acontecemento ou fito digno de mención que condicionase á industria do plástico?
4. Cales foron os avances importantes nos métodos de fabricación de plásticos que contribuíron ao crecemento dos produtos plásticos en moitas industrias?
5. Como se converteron os plásticos nunha parte esencial da nosa vida? Podes dar exemplos de produtos de plástico comúns e o seu uso xeneralizado en diferentes industrias?

6. Que impacto tivo a Segunda Guerra Mundial no rápido auxe da fabricación de plásticos? Que impacto tivo a guerra na creación e demanda de plásticos?

7. Hai algún incidente ou acontecemento histórico importante que chamase a atención sobre as implicacións ambientais dos plásticos, en particular a contaminación por microplásticos?

8. Como evolucionaron as normativas e políticas ao longo do tempo para abordar os retos asociados á contaminación por plásticos? Podes destacar algún acordo ou iniciativa internacional importante destinada a mitigar o impacto dos plásticos no medio ambiente?

9. Existen exemplos históricos de éxito sobre intentos para reducir o consumo de plástico ou xestionar os residuos plásticos? Que leccións podemos aprender destas experiencias?

10. De cara ao futuro, cales son os posibles avances ou innovacións na ciencia dos plásticos e os materiais que poden axudar a mitigar o problema da contaminación por microplásticos? Existen tecnoloxías emerxentes ou materiais alternativos prometedores?

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO PROBLEMA: HISTORIA DOS MICROPLÁSTICOS

- A historia da humanidade caracterizouse a miúdo polos materiais utilizados para fabricar ferramentas e artigos de primeira necesidade. A Idade de Pedra, a Idade de Bronce e a Idade de Ferro son períodos ben coñecidos que definen o desenvolvemento humano. Na era moderna, pode dicirse que estamos na Idade do Plástico. Os plásticos, materiais relativamente novos, existen desde hai pouco máis dun século. O primeiro plástico sintético, chamado "baquelita", xurdiu a principios do século XX e atopou aplicacións en diversos artigos domésticos. Con todo, foi despois da Segunda Guerra Mundial cando comezou a produción masiva de plásticos, cuxa produción anual alcanzou os 5 millóns de toneladas na década de 1950 (<https://doi.org/10.1098/rstb.2009.005>)

HISTORIA DOS MICROPLÁSTICOS: O DESENVOLVEMENTO DO PLÁSTICO

Os plásticos gañaron popularidade pola súa lixeireza, resistencia, baixo custo, durabilidade e resistencia á corrosión. Son versátiles e poden utilizarse para crear unha ampla gama de produtos, desde artigos flexibles a ríxidos, adhesivos, escumas e fibras. En consecuencia, a produción de plástico disparouse, alcanzando os 30 millóns de toneladas en 1988 e a asombrosa cifra de 359 millóns de toneladas en 2018. O plástico componse de polímeros orgánicos sintéticos ou semisintéticos. Estes polímeros teñen unha estrutura molecular única, formando longas moléculas en forma de cadea con unidades químicas repetitivas. Normalmente derivados dos combustibles fósiles, estas unidades compóñense de hidrocarburos. Hai unha gran variedade de polímeros, como o polietileno, o cloruro de polivinilo, o poliestireno e o polipropileno. Poden incorporarse aditivos como recheos, plastificantes, retardantes de chama, estabilizadores, axentes antimicrobianos e colorantes para mellorar o rendemento e o aspecto (<https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0304>). O éxito do plástico como material influíu significativamente no desenvolvemento da sociedade moderna, desafiando o uso de materiais tradicionais en diversos ámbitos. As súas vantaxes son especialmente evidentes na industria da sanidade, a agricultura, o transporte, a construción e o envasado.

Actividade: Debate preparatorio

1. Cales son as principais fontes de residuos plásticos da nosa sociedade? Podes nomear algúns dos principais sectores ou industrias que contribúen significativamente á contaminación por plásticos?
2. Cales son os efectos ambientais do lixo plástico nos ecosistemas terrestres e acuáticos? Pode dar exemplos concretos de como a contaminación por plásticos tivo un impacto desastroso na fauna e nos hábitats?
3. Cales son os obstáculos para xestionar e eliminar os residuos plásticos? Existen disparidades significativas nas estratexias de xestión de residuos entre zonas ou países?
4. Podería describir o concepto de xerarquía de residuos plásticos e a súa importancia na loita contra a contaminación por plásticos? Cales son as fases máis importantes desta xerarquía e como contribúen a reducir o impacto dos residuos plásticos?
5. Como contribúen os residuos plásticos á contaminación mariña? Cales son algunhas das vías de entrada dos residuos plásticos no medio mariño e que consecuencias teñen para os ecosistemas mariños?
6. Cales son algunhas das medidas lexislativas e regulamentarias vixentes para combater a contaminación por microplásticos? Cal foi a eficacia destas normativas para reducir os microplásticos en distintas contornas?
7. Que tipos e características de microplásticos se atopan nas distintas contornas?

Residuos plásticos e contaminación:

Os residuos e a contaminación por plásticos aumentaron considerablemente a medida que se incrementaba a produción de plástico. Os plásticos teñen un longo ciclo de vida e poden sobrevivir no medio ambiente durante centos de anos antes de degradarse. O lixo plástico acumulouse en entulleiras, masas de auga e hábitats mariños como consecuencia dunha eliminación incorrecta e uns sistemas de xestión de residuos deficientes. Os plásticos degrádanse co tempo en partículas diminutas coñecidas como microplásticos, cuxo tamaño é inferior a 5 mm. Os microplásticos son especialmente preocupantes porque están omnipresentes no medio ambiente e poden danar aos ecosistemas e os organismos.

Microplásticos: lexislación e normativa

- O impacto ambiental dos plásticos impulsou o desenvolvemento de lexislación e normativas para abordar a contaminación por plásticos. Os gobernos e as organizacións internacionais recoñeceron a necesidade de actuar e adoptaron diversas iniciativas. Entre elas figuran a restrición das microperlas nos artigos de hixiene persoal, a limitación dos plásticos dun só uso, a promoción de métodos de reciclaxe e xestión de residuos e a creación de zonas mariñas protexidas. Ademais, programas e acordos mundiais, como a campaña Mares Limpos do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente e o Convenio de Basilea, tratan de facer fronte á contaminación mundial por plásticos.
- Os plásticos proporcionaron innumerables beneficios á humanidade, pero tamén expuxeron problemas substanciais, sobre todo en termos de residuos e contaminación. Ao recoñecer a emerxencia do problema, gobernos, organizacións e particulares están a adoptar cada vez máis iniciativas para reducir a contaminación por plásticos mediante a lexislación, a mellora da xestión de residuos e a promoción de hábitos respectuosos co medio ambiente. Requírense esforzos adicionais para desenvolver novas solucións e estratexias que reduzan o impacto ambiental dos plásticos e promovan un futuro máis sostible

Presenza de microplásticos : tipos e características

A presenza de microplásticos abarca varios tipos e características que se deben comprender para abordar os retos asociados á contaminación por microplásticos.

Tipos de microplásticos: os microplásticos divídense en varios tipos en función da súa orixe e propiedades físicas.

Os seguintes son os tipos máis comúns de microplásticos: As **microperlas** son partículas esféricas microscópicas de plástico que adoitan atoparse en produtos de coidado persoal como xabóns faciais e dentífricos.

As **microfibras** son diminutas fibras sintéticas que se desprenden dos tecidos durante o lavado e o desgaste do uso. Adoitan atoparse en pezas de vestir fabricadas con materiais como o poliéster, o nailon e o acrílico.

Os **microplásticos fragmentados** son o resultado da descomposición e degradación de artigos de plástico de maior tamaño, como botellas, bolsas e envases. Debido a presións ambientais como a radiación UV, a acción das ondas e a abrasión mecánica, estes plásticos de maior tamaño fragmentáanse gradualmente en anacos diminutos (<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.256>)

Características dos Microplásticos:

Tamaño: os microplásticos describíense como partículas cun diámetro de menos de 5 mm. Poden ser tan pequenos como uns poucos micrómetros ou tan grandes como varios milímetros.

Forma: os microplásticos exhiben formas diversas, que inclúen fragmentos, fibras, películas e partículas irregulares. A forma dos microplásticos pode influír no seu comportamento nos ambientes acuáticos e nas interaccións cos organismos.

Densidade: a densidade dos microplásticos varía, o que inflúe na súa distribución vertical nos corpos de auga. Algúns microplásticos flotan na superficie da auga, mentres que outros son máis densos e afúndense ou permanecen suspendidos na columna de auga.

Química superficial: a química superficial dos microplásticos pode influír nas súas interaccións con produtos químicos e organismos no medio ambiente. Os microplásticos teñen calidades hidrofóbicas, o que lles permite absorber e acumular contaminantes adicionais como os contaminantes orgánicos persistentes (COPs) e metais pesados.

Comprender as diferentes formas e propiedades dos microplásticos é fundamental para determinar a súa prevalencia e impacto nos ambientes acuáticos. Os investigadores, os responsables da formulación de políticas e as partes interesadas poden deseñar solucións efectivas para diminuír a contaminación por microplásticos e protexer os hábitats mariños ao recoñecer as diversas orixes e formas dos microplásticos. Ademais, comprender as propiedades dos microplásticos axuda no desenvolvemento de sistemas de detección e vixilancia, así como na avaliación dos posibles riscos ecolóxicos e para a saúde humana asociados coa exposición aos microplásticos.

Actividade: Debate preparatorio

1. Cales son as principais fontes de contaminación por microplásticos no noso medio ambiente? Podes dar exemplos?
2. Cales son as fontes secundarias de contaminación por microplásticos, ademais das fontes primarias? Que exemplos de fontes secundarias hai e como contribúen á existencia de microplásticos no medio ambiente?

Microplásticos primarios

Fibras de microplásticos da roupa.

Microperlas utilizadas en produtos de coidado persoal, como exfoliantes faciais, e en certos produtos farmacéuticos.

Gránulos de plástico (pellets) utilizados para limpar maquinaria industrial mediante soprado de aire.

Microplásticos secundarios

Residuos plásticos, incluídas bolsas de plástico, botellas e envases.

Fragmentos de vehículos, pneumáticos, superficies de estradas e sinalizacións.

Abrasión da sola do calzado e superficies artificiais.

Po de zonas urbanas.

Fontes primarias de contaminación por plásticos

- **Fragmentación de plásticos de maior tamaño:** a fragmentación de obxectos plásticos de maior tamaño, como botellas, bolsas, envases e outro lixo plástico, é unha fonte primaria importante. A exposición a elementos ambientais como a radiación UV, a acción das ondas e a abrasión mecánica fai que estes polímeros se descompoñan en anacos máis pequenos co tempo, transformándoos finalmente en microplásticos.
- **Procesos industriais:** os microplásticos libéranse ao medio ambiente como resultado de operacións industriais e procesos de fabricación. Isto pode ocorrer durante a fabricación, o uso e a eliminación dos plásticos. As partículas de microplástico poden producirse como subprodutos de procesos industriais como o moldeado, o mecanizado e o corte de plásticos.
- A acumulación de plásticos refugados ou abandonados no medio ambiente, especialmente en ecosistemas naturais como mar, ríos e hábitats terrestres, denomínase "lixo plástico". O lixo plástico varía en tamaño, desde obxectos grandes como botellas e envases ata partículas microscópicas como os microplásticos. Pola súa permanencia e efectos negativos nos ecosistemas, os residuos plásticos expoñen considerables problemas ambientais. Prevese que cada ano cheguen ao medio ambiente millóns de toneladas de lixo plástico. A acumulación de lixo plástico é máis visible nos ecosistemas mariños, onde pode ter graves consecuencias para a vida mariña, os hábitats e as cadeas alimentarias.

Microplásticos primarios

Fibras de microplásticos da roupa.

Microperlas utilizadas en produtos de coidado persoal, como exfoliantes faciais, e en certos produtos farmacéuticos.

Gránulos de plástico (pellets) utilizados para limpar maquinaria industrial mediante soprado de aire.

Microplásticos secundarios

Residuos plásticos, incluídas bolsas de plástico, botellas e envases.

Fragmentos de vehículos, pneumáticos, superficies de estradas e sinalizacións.

Abrasión da sola do calzado e superficies artificiais.

Po de zonas urbanas.

Fontes secundarias de contaminación por plásticos

- **Desprendemento de fibras sintéticas**: os tecidos sintéticos, como o poliéster, o nailon e o acrílico, desprenden fíos microscópicos tras un uso e un lavado normal. Estas microfibras vértense nos sistemas de augas residuais, onde acaban chegando a ríos, lagos e océanos. O desprendemento de fibras sintéticas considérase unha importante fonte secundaria de contaminación por microplásticos .
- **Desgaste dos pneumáticos e degradación da superficie da estrada**: os vehículos con pneumáticos de caucho sintético emiten partículas microplásticas debido ao desgaste. As pequenas partículas de caucho emítense ao medio ambiente cando os automóviles circulan polas estradas debido á fricción. Os microplásticos poden chegar ás masas de auga pola escorrentía das augas pluviais ou converterse en partículas transportadas polo aire.
- **Degradación do lixo plástico**: o lixo plástico, que inclúe bolsas de plástico refugadas, envases e outros artigos dun só uso, pode deteriorarse co tempo como consecuencia da luz solar e as condicións ambientais. O plástico degrádase en micropartículas plásticas, que poden diseminarse e contaminar o medio mariño.
- **Microperlas en produtos de coidado persoal**: as microperlas, que son pequenas partículas plásticas, utilízanse moito en produtos de coidado persoal como exfoliantes faciais, xabóns corporais e dentífricos. Cando estes produtos se usan e entran nos sistemas de augas residuais, as microperlas non fíltanse ben e poden acabar nas masas de auga, aumentando a contaminación por microplásticos.

- Para abordar as fontes primarias e secundarias de contaminación por microplásticos, requírese un enfoque multimodal. Isto inclúe minimizar a fabricación e o consumo de plásticos dun só uso, mellorar as prácticas de xestión de residuos, establecer sistemas de filtrado eficaces e promover o uso de materiais alternativos e o deseño de produtos sostibles. Ademais, os esforzos de concienciación e educación da poboación son fundamentais para evitar que os microplásticos cheguen ao medio ambiente e para promover comportamentos responsables de consumo e eliminación.

Actividade: Debate preparatorio

1. Que son os macroplásticos e como se diferencian dos microplásticos en canto ao seu tamaño, características e impacto ambiental?
2. Cales son os tipos máis comúns de macroplásticos que se atopan en contornas mariñas e terrestres?
3. Podes dar exemplos dos obxectos comúns de macroplásticos que se atopan en medios mariños e terrestres?
4. Cales son as fontes primarias de contaminación por macroplásticos ?
5. Como contribúen as actividades humanas e a xestión inadecuada dos residuos á acumulación de macroplásticos nos distintos ecosistemas e cales son as posibles consecuencias da contaminación por macroplásticos para a fauna e os hábitats?

Que son os macroplásticos?

Os macroplásticos son anacos de plástico e lixo de maior tamaño que poden verse a primeira ollada. Distínguense dos microplásticos, que son partículas de plástico máis pequenas cun diámetro inferior a 5 mm. Os macroplásticos son unha ampla categoría de obxectos e materiais de plástico que inclúen botellas, bolsas, envases, aparellos de pesca e outros produtos de plástico refugado.

- **Macroplásticos flotantes** é lixo mariño que flota na superficie de masas de auga como océanos, ríos e lagos. Poden incluír elementos como botellas de plástico, tapóns, envases e fragmentos de maior tamaño. Os macroplásticos flotantes son especialmente preocupantes, xa que poden ser transportados facilmente polo vento e as correntes, contribuíndo á acumulación de residuos plásticos no medio mariño.
- **Macroplásticos abandonados en praias** son artigos de plástico que chegaron ás praias e quedaron varados nas costas. Os máis grandes, como redes de pesca, cordas e contedores de plástico, poden entrar nesta categoría. Os macroplásticos varados expoñen varios retos, xa que non só crean contaminación visual, senón tamén impacto nos ecosistemas costeiros e a fauna. A miúdo é necesario retiralos manualmente para mitigar o seu impacto ambiental.

Que son os macroplásticos?

- **Os macroplásticos mergullados** son lixo mariño que se afunde baixo a superficie da auga e queda mergullado en medios acuáticos. Pode tratarse de obxectos como barcos afundidos, residuos plásticos que se afunden debido ao seu peso, ou materiais plásticos que se asolagaron. Os macroplásticos mergullados adoitan atoparse en leitos de ríos, lagos e zonas costeiras. Poden expor problemas para a súa retirada e causar danos aos ecosistemas submarinos.

A lexislación sobre macroplásticos refírese ás leis e normativas destinadas a abordar o problema do lixo plástico a gran escala. Estas normativas poden abarcar diversos aspectos, como a prevención da contaminación por plásticos, as prácticas de xestión de residuos, os requisitos de reciclaxe e as restricións á produción e o uso de determinados tipos de produtos plásticos. A lexislación sobre o lixo macroplástico é fundamental para minimizar os efectos da contaminación plástica fomentando o consumo responsable, a redución de residuos e a súa correcta eliminación.

Actividade: Debate preparatorio

1. Cales son as técnicas ou métodos máis utilizados para identificar microplásticos en distintas contornas?
2. Podes explicar os principios nos que se basean estas técnicas e como axudan a distinguir os microplásticos doutras partículas?
3. Están a desenvolverse técnicas emerxentes ou avanzadas para a identificación de microplásticos ?
4. Como melloran estas novas técnicas a nosa capacidade para detectar e caracterizar con precisión os microplásticos en distintas contornas?
5. Cales son as posibles repercusións ecolóxicas e ambientais dos microplásticos nos ecosistemas mariños e terrestres? Podes dar exemplos?

Métodos de identificación de microplásticos

Para detectar e describir de forma fiable as partículas microplásticas, as técnicas de identificación de microplásticos inclúen diversos procedementos e dispositivos. Aquí preséntanse varios técnicas clave para a identificación de microplásticos :

1) **Identificación de microplásticos** : a identificación de microplásticos empeza por distinguir as partículas plásticas doutros tipos de partículas presentes nunha mostra. Pode ser necesario realizar unha inspección visual, probas químicas e un exame microscópico.

2) **Purificación de mostras**: antes da análise, as mostras adoitan someterse a un proceso de purificación para eliminar a materia orgánica e inorgánica garantindo que só se analicen os microplásticos. Os métodos de purificación poden incluír filtración, dixestión e separación por densidade.

3) **Identificación visual**: a identificación visual implica inspeccionar os microplásticos ao microscopio para avaliar a súa forma, cor e tamaño. Os microplásticos poden adoptar a forma de fibras, anacos, esferas ou láminas.

4) **Sistema de clasificación estandarizada por tamaño e cor (SCS)**: é un método de clasificación de microplásticos que emprega códigos uniformes de tamaño e cor. Este enfoque permite a categorización e comparación constante das mostras de microplásticos en todos os estudos.

5) **Microscopio electrónico de varrido (SEM)** proporciona imaxes de alta resolución e unha análise morfolóxica detallada dos microplásticos. Utiliza un feixe de electróns para escanear a superficie da mostra, xerando imaxes ampliadas que revelan as características dos microplásticos.

6) Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear

(NMR): detecta as firmas químicas únicas dos distintos polímeros plásticos. Pode identificar o tipo de plástico presente nunha mostra analizando as resonancias específicas dos núcleos de hidróxeno ou carbono.

7) Espectroscopía de infravermellos por transformada de Fourier (FTIR):

estuda a absorción de luz infravermella polas moléculas. A FTIR pode detectar a presenza de polímeros plásticos específicos comparando os patróns de absorción dunha mostra con espectros de referencia.

8) Espectroscopia de infravermello próximo (NIR) e de onda curta (SWIR):

consisten na análise do reflexo e a absorción da luz infravermella polos materiais. Baseándose nas súas características espectrais, estes enfoques poden distinguir entre distintos tipos de polímeros.

9) Espectroscopia Raman:

emprega luz láser para inducir vibracións moleculares nun material, dando lugar a un patrón de dispersión distinto. Pode identificar polímeros individuais comparando os espectros Raman dos plásticos.

As técnicas de identificación de microplásticos son fundamentais para cuantificar e caracterizar a contaminación por microplásticos. Achegan datos útiles para o estudo, o seguimento e a avaliación, permitindo un mellor coñecemento da distribución, as fontes e os efectos dos microplásticos no medio ambiente.

O impacto dos microplásticos

Os microplásticos teñen un impacto significativo no medio ambiente, a saúde humana, a economía e os marcos normativos. Comprender estes efectos é fundamental para crear técnicas e estratexias eficaces de mitigación da contaminación por microplásticos. Os principais ámbitos onde os microplásticos teñen un impacto substancial son os seguintes:

- 1) **Impacto ecolóxico dos microplásticos na fauna Marina:** os microplásticos representan graves ameazas ecolóxicas para a fauna mariña. Os organismos acuáticos, incluídos peixes, invertebrados, aves mariñas e mamíferos mariños, poden confundir os microplásticos con alimento e inxerilos, o que pode provocarlles danos físicos, lesións internas, unha menor eficiencia alimentaria e mesmo a morte. Os microplásticos tamén poden acumularse nos tecidos dos organismos, posibilitando a transferencia de substancias químicas tóxicas e alterando as funcións fisiolóxicas. Ademais, os microplásticos poden alterar os hábitats e os ecosistemas ao afectar o ciclo dos nutrientes e alterar as comunidades microbianas.

2) Impacto dos micropásticos na saúde humana:

Aínda que aínda se está investigando o grao de impacto dos micropásticos na saúde humana, preocupan os seus posibles perigos. Os micropásticos poden entrar no corpo humano a través dos produtos mariños contaminados, a inhalación de partículas suspendidas no aire ou mesmo o contacto directo con produtos de consumo. A presenza de micropásticos no organismo suscita preocupación pola posible transferencia de substancias químicas tóxicas asociadas aos micropásticos. Con todo, necesítase máis investigación para comprender os efectos a longo prazo sobre a saúde e os niveis de exposición necesarios para que o impacto sexa significativo.

3) Impacto económico dos micropásticos na industria e a sociedade:

a contaminación por micropásticos pode ter consecuencias económicas para a industria e a sociedade. Para as industrias que dependen de ecosistemas limpos e sans, como a pesca, a acuicultura e o turismo, a presenza de micropásticos pode prexudicar as súas operacións e a súa reputación. A contaminación por micropásticos dos produtos mariños e agrícolas pode minguar a confianza dos consumidores e afectar á demanda do mercado. Ademais, os custos da limpeza de micropásticos, a xestión de residuos e a investigación contribúen á carga económica.

Avaliación de riscos e normativa sobre microplásticos:

Comprender os riscos que expoñen os microplásticos e aplicar unha normativa eficaz son vitais para xestionar e mitigar os seus impactos. As avaliacións de riscos axudan a identificar as fontes, vías de contaminación e impactos potenciais dos microplásticos. Ao abordar as fontes primarias e secundarias, crear procedementos de xestión de residuos e promover alternativas sostibles, os marcos normativos e as recomendacións poden axudar a minimizar a contaminación por microplásticos. Están a levarse a cabo iniciativas internacionais, nacionais e rexionais para desenvolver políticas e normas que regulen os microplásticos e reduzan o seu impacto ambiental. Para facer fronte aos efectos dos microplásticos, requírense actividades multidisciplinares como a investigación, a educación, a tecnoloxía innovadora e as intervencións políticas. É factible reducir as implicacións ecolóxicas, sanitarias e económicas da contaminación por microplásticos e protexer o benestar tanto do medio ambiente como da sociedade mediante a sensibilización, o apoio a prácticas sostibles e a promulgación dunha lexislación adecuada.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADE 1

CLASIFICAR O LIXO

OS ALUMNOS DEBATERÁN EN GRUPOS DE CATRO OU CINCO SOBRE O QUE SE PODE RECICLAR E O QUE NON. RECOLLER UNHA VARIEDADE DE COUSAS QUE A XENTE TIRARÍA, TANTO RECICLÁBEIS COMO NON RECICLÁBEIS (SUFICIENTE PARA QUE CADA GRUPO TEÑA POLO MENOS 5-10 ARTIGOS, E O FORMADOR TAMÉN PODE ANIMAR AOS ALUMNOS PARA TRAER ARTIGOS...).

DESPOIS, O FORMADOR ANIMARÁ AOS ALUMNOS A QUE TRABALLEN EN PEQUENOS GRUPOS E CLASIFIQUEN OS OBXECTOS EN FUNCIÓN DO QUE SE PODE RECICLAR E O QUE NON. DAQUELA PEDIRALLES QUE DEBATAN SOBRE O QUE SABEN E NON SABEN DA RECICLAXE A MEDIDA QUE AVANZAN. UNHA VEZ CLASIFICADOS OS OBXECTOS, O PROFESOR DARALLES UNHA PISTA OU UNHA LIGAZÓN QUE MOSTRE O QUE SE PODE E O QUE NON SE PODE RECICLAR EN XERAL. MÁIS TARDE PEDIRALLES QUE COMPROBEN E VOLVAN CLASIFICAR O QUE SEXA NECESARIO.

DESPOIS, A CLASE DEBATERÁ SOBRE O QUE PESCUDARON:

- 1) QUE CHE SORPRENDEU?
- 2) CRIÁDES QUE SE PODÍAN RECICLAR MÁIS PRODUTOS DOS QUE SE ACEPTAN ACTUALMENTE?
- 3) TENTACHES RECICLAR PRODUTOS QUE NON SE PODEN RECICLAR?
- 4) QUE OCORRE CO RESTO? SABÍAS QUE HAI TANTOS RESIDUOS QUE NON SE PODEN RECICLAR?
- 5) QUE OPCÍONS TES? COMO PODERÍAS REDUCIR A CANTIDADE DE RESIDUOS QUE PRODUCES? FAI UNHA CHOIVA DE IDEAS E ENUMÉRAAS: PRIMEIRO INDIVIDUALMENTE, DESPOIS TODA A CLASE

ACTIVIDADE 2

UNHA LIÑA TEMPORAL DE DESCOMPOSICIÓN

OS ALUMNOS APRENDERÁN SOBRE LIXO MARIÑO E COMO PODE PERSISTIR NO MEDIO AMBIENTE. TRABALLARÁN XUNTOS PARA POÑER ELEMENTOS DE LIXO AO LONGO DUNHA LIÑA TEMPORAL PARA MOSTRAR VISUALMENTE CANTO TARDAN OS DIFERENTES ELEMENTOS EN DESCOMPOÑERSE, DE FORMA SIMILAR A ESTA LIÑA DE TEMPO.

PASOS

1. PARA ILUSTRAR 600 ANOS DE TEMPO DE DESCOMPOSICIÓN, UTILIZA UNHA CORDA OU UNHA LOUSA.
2. ENGANCHA SEIS PERÍODOS DE TEMPO DIFERENTES Á CORDA OU DEBÚXAOS NA LOUSA.
3. DIVIDE AOS ALUMNOS EN GRUPOS E ENTREGA A CADA GRUPO UN OBTXECTO DO LIXO OU UN DEBUXO PARA
4. DEBATER SOBRE O SEU OBTXECTO E COLOCALO XUNTO AO TEMPO DE DESCOMPOSICIÓN PREVISTO.
5. LE EN VOZ ALTA OS TEMPOS DE DESCOMPOSICIÓN CORRECTOS AOS EQUIPOS E PÍDELLES QUE MODIFIQUEN AS SÚAS POSICIÓN S SE É NECESARIO. TEN EN CONTA QUE OS TEMPOS DE DESCOMPOSICIÓN SON ESTIMACIÓNS QUE PODEN VARIAR EN FUNCIÓN DAS CIRCUNSTANCIAS AMBIENTAIS.

ACTIVIDADE 3

A CAZA DOS MICROPLÁSTICOS

O PROFESOR DARÁ AOS ALUMNOS UNHA LISTA DOS MICROPLÁSTICOS MÁIS FRECUENTES E OS CONVIDARÁ A BUSCALOS NA AULA OU FÓRA. UNHA VEZ DESCUBERTOS, OS ALUMNOS PODEN DEBATER AS CAUSAS, AS CONSECUENCIAS E AS SOLUCIÓNS PROBABLES PARA LIMITAR O SEU CONSUMO.

ACTIVIDADE 4 **IMITACIÓN DE MICROPLÁSTICOS**

O FORMADOR PODE CREAR UN EXERCICIO PRÁCTICO NO QUE OS ALUMNOS IMITEN A DISPERSIÓN DE MICROPLÁSTICOS NO MEDIO MARIÑO. PARA SIMULAR OS MICROPLÁSTICOS, O PROFESOR PODE UTILIZAR PURPURINA OU PEQUENAS PARTÍCULAS DE PLÁSTICO E CONVIDAR OS ALUMNOS A OBSERVAR A RAPIDEZ CON QUE SE DISPERSAN E A SÚA POSIBLE INFLUENCIA NA VIDA MARIÑA.

ACTIVIDADE 5

DEBATE SOBRE A INVESTIGACIÓN EN MICROPLÁSTICOS:

O FORMADOR ASIGNARÁ VARIOS TIPOS DE ARTIGOS CIENTÍFICOS SOBRE MICROPLÁSTICOS AOS ALUMNOS PARA QUE OS LEAN E RESUMAN E, A CONTINUACIÓN, FACILITARÁ UN DEBATE EN PEQUENOS GRUPOS OU EN TODA A CLASE SOBRE OS RESULTADOS IMPORTANTES, A METODOLOXÍA EMPREGADA E AS IMPLICACIÓNS DA INVESTIGACIÓN SOBRE A CONTAMINACIÓN MICROPLÁSTICA NOS ECOSISTEMAS MARÍTIMOS.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN MICROPLÁSTICOS:

O FORMADOR DIVIDIRÁ AOS ALUMNOS EN GRUPOS E ASIGNARÁ AOS MÁIS INFORMADOS A TAREFA DE ELABORAR BREVES CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN PARA EDUCAR AOS SEUS COMPAÑEIROS SOBRE O PROBLEMA DOS MICROPLÁSTICOS NOS ECOSISTEMAS MARÍTIMOS. O DESEÑO DE CARTEIS, A CREACIÓN DE POSTS EN REDES SOCIAIS OU A REALIZACIÓN DE PEQUENAS PRESENTACIÓNS PARA TRANSMITIR MENSAXES CRUCIAIS SOBRE A CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS SON EXEMPLOS DISO..

CHOIVA DE IDEAS SOBRE A ELIMINACIÓN DE MICROPLÁSTICOS:

O FORMADOR ORGANIZARÁ UNHA CHOIVA DE IDEAS CO ALUMNADO PARA XERAR IDEAS DE SOLUCIÓN INNOVADORAS PARA A CONTAMINACIÓN MICROPLÁSTICA EN ZONAS MARÍTIMAS. ANIMARÁ A PENSAR DE FORMA CREATIVA E A EXAMINAR OPORTUNIDADES TECNOLÓXICAS, EDUCATIVAS OU DOUTRO TIPO.

ACTIVIDADE 6 **ANÁLISE DE DATOS DE MICROPLÁSTICOS:**

O FORMADOR PROPORCIONARÁ AOS ALUMNOS CONXUNTOS DE DATOS REAIS OU SIMULADOS SOBRE A CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS EN DETERMINADAS ZONAS MARIÑAS. DESPOIS, GUIARAOS NO PROCESO DE AVALIACIÓN DOS DATOS, DETECCIÓN DE TENDENCIAS OU PATRÓNS E FORMULACIÓN DE XUÍZOS SOBRE O GRAO DE CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS.

DEBATE SOBRE MICROPLÁSTICOS: O PROFESOR PODE DIVIDIR A CLASE EN DOUS GRUPOS E ASIGNAR A CADA UN VISIÓN OPOSTAS SOBRE A CONTAMINACIÓN MICROPLÁSTICA. LOGO PODE DIRIXIR UN DEBATE SISTEMÁTICO NO QUE OS ALUMNOS DARÁN ARGUMENTOS E CONTRAARGUMENTOS, APOIADOS POR FEITOS E INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS.

REFLEXIÓN SOBRE O IMPACTO DOS MICROPLÁSTICOS NO MEDIO MARIÑO: O FORMADOR PODE PEDIR AOS ALUMNOS QUE ESCRIBAN UNHA BREVE REDACCIÓN SOBRE OS SEUS PENSAMENTOS E EMOCIÓNS PERSOAIS ACERCA DO IMPACTO DOS MICROPLÁSTICOS NO MEDIO MARIÑO. DESPOIS, ANIMARAOS A REFLEXIONAR SOBRE AS POSIBLES IMPLICACIÓNS E O SEU PAPEL NA REDUCIÓN DA CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS.

ACTIVIDADE 7

CASOS PRÁCTICOS SOBRE MICROPLÁSTICOS: OFRECE AOS ALUMNOS CASOS PRÁCTICOS DE DISTINTAS ZONAS MARIÑAS QUE SE VIRON AFECTADAS DE FORMA SUBSTANCIAL POLA CONTAMINACIÓN POR MICROPLÁSTICOS. PÍDELLES QUE INVESTIGUEN O CASO EN PEQUENOS GRUPOS, IDENTIFIQUEN AS FONTES PRINCIPAIS E RECOMENDEN POSIBLES SOLUCIÓNNS DE MITIGACIÓN ADAPTADAS ÁS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS.

XOGOS DE PREGUNTAS SOBRE MICROPLÁSTICOS (KAHOOT): UTILIZANDO PLATAFORMAS ONLINE COMO *KAHOOT*, O FORMADOR PODE CREAR UN DIVERTIDO CUESTIONARIO OU *KAHOOT* PARA AVALIAR A COMPRESIÓN DOS ALUMNOS SOBRE OS MICROPLÁSTICOS NO MEDIO MARIÑO. INCLUIR PREGUNTAS SOBRE AS CAUSAS, AS CONSECUENCIAS, OS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN E AS SOLUCIÓNNS PROPOSTAS.

AS ACTIVIDADES DESCRITAS PERMITIRÁN AOS ESTUDANTES APRENDER ACTIVAMENTE SOBRE OS MICROPLÁSTICOS NO MEDIO MARIÑO, Á VEZ QUE FOMENTAN O PENSAMENTO CRÍTICO, O TRABALLO EN EQUIPO E A CONCIENCIACIÓN SOBRE O TEMA.

Referencias

1. Thompson, R.C., et al. (2004). Lost at sea: where is all the plastic?
2. Pinol L. , Rodriguez L. (2015). Mitigation of microplásticos impact caused by textile washing processes.
3. Bagas A. A, et al. (2017). Citizen Science Platform for Long Term Monitoring of Microplastic Pollution in Port Phillip Bay
4. Eriksen, M., et al. (2014). Plastic Pollution in the World's Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea.
5. Rocha-Santos Teresa A.P., Armando C. Duarte (2017). Characterization and Analysis of microplásticos.
6. Gorycka M. (2009) Environmental risks of microplásticos. Fate and Impact of microplásticos: Knowledge, Actions and Solutions. (2018). MICRO 2018 Conference proceedings
7. Rochman, C.M. (2018). microplásticos research – from sink to source. Science, 360(6384), 28-29. doi:10.1126/science.aat2181
8. Galloway, T.S., & Lewis, C.N. (2016). Marine microplásticos.
9. Wagner M., Lambert S. Freshwater microplásticos. Emerging environmental contaminants? (2018)
10. Deadman J. Craig Investigating microplastic ingestion by zooplankton (2014)
11. Andrady, A.L. (2017). microplásticos in the marine environment. Marine Pollution Bulletin
12. Quinn B. Microplastic Pollutants (2017)
13. Jambeck, J.R., et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean.
14. Lusher A. microplásticos in fisheries and aquaculture (2017)
15. Cózar, A., et al. (2014). Plastic debris in the open ocean. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(28)
16. <https://www.plasticfreemke.org/plastics-activities-and-lessons>

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Grazas!

Nome: Hannah Braz
Cargo: Project Manager
Organización: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

Green Diving Project

UD4_1: **SENSIBILIZACIÓN** MICROPLASTICOS.

Funded by the
European Union

LOCATION. PROVINCE OF A CORUÑA.

Proiect

ONDE?

Proxecto realizado en:
Centro de Formación "CIFP COROSO"
cifp.coroso@edu.xunta.gal

O centro ofrece cursos nas zonas de **Mantemento de embarcacións deportivas.**

ÍNDICE DO CURSO

Obxectivos de aprendizaxe.

- Que son os micro plásticos?
 - Procedencia.
 - Efectos sobre a saúde.
- Concienciar sobre os danos que poden causar os micro plásticos no medio mariño.
- Localizar e identificar micro plásticos nas súas diferentes formas e nos diferentes soportes nos que se poidan atopar.
 - Ensamblar un microscopio de papel.
 - Identificación de microplásticos

Resultados do proxecto Green Diving

OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE

- **Que son os micro plásticos?**
 - Procedencia.
 - Efectos sobre a saúde.
- **Concienciar sobre os danos** que os microplásticos poden causar no medio mariño.
- **Localizar e identificar** microplásticos nas súas diferentes formas e nos diferentes soportes nos que se poidan atopar.
 - Ensamblar un microscopio de papel.
 - Identificación de micro plásticos
 - Formas de micro plásticos no mar.
 - Micro plásticos a través do microscopio.

¿Que son os microplásticos?

Encontro e coloquio con alumnos de mantemento de embarcacións de 2º curso sobre o que son os microplásticos. **9 Alumnos.**

ThEse son as respostas dadas polos alumnos:

- Pequenas pezas de plástico.
- Tardan moito tempo en desfacerse.
- Algúns non son visibles a simple vista.
- Proceden de recipientes, redes, cordas, etc..
- Son moi contaminantes.
- Incluso poden matar animais e causar graves danos á saúde.

A conciencia dos danos que poden causar os microplásticos

Coloquio con alumnos de 2º curso de mantemento de embarcacións sobre os efectos sobre a saúde. (9 Alumnos)

Conclusións achegadas por alumnos e profesores.

- Os microplásticos atópanse en moitos lugares diferentes: auga de mar, sal, mel, azucre, feces humanas, peixes, mariscos, alimentos e mesmo no aire.
- Son moi contaminantes.
- A preocupación sanitaria non se debe ás partículas plásticas, que se eliminan a través dos dregs, senón aos aditivos químicos e contaminantes que se poden liberar.

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICRO PLÁSTICOS

Os alumnos realizan esta actividade práctica co fin de identificar micro plásticos en diferentes soportes (auga de mar, zona, crema exfoliante e nos intestinos dos peixes).

Comezan montando un microscopio de papel de Foldscope..

- Actividade guiada por un profesor no que participan con motivación e interese.
- Todo o mundo configura o seu microscopio de papel.
- *"O Foldscope é un microscopio de papel pregable que custa menos dun dólar facer, pero é duradeiro e extraordinariamente útil, segundo o inventor Manu Prakash da Universidade de Stanford".*

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICRO PLÁSTICOS

Unha vez ensamblado o microscopio de papel Foldscope, realizan diferentes visualizacións..

- O microscopio pode magnificar obxectos ata 2000 veces o seu tamaño real.
- O alumnado realiza a actividade con interese e está moi motivado pedindo repetir a experiencia.

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICRO PLÁSTICOS

Aprenden a identificar as formas máis comúns nas que se poden atopar microplásticos no océano.

Coa colaboración do persoal docente e consulta en internet, chegan ás seguintes conclusións. Deciden que imaxes e definicións son as máis representativas.

- **Fibras:** parecen fíos de cores brillantes.
- **Fragmentos:** con tamaño irregular e bordos, en cores desde o branco ao blues rechamante e amarelos.

FIBRAS

FRAGMENTOS

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICRO PLÁSTICOS

- **Filme:** moi fino e estirado, na súa maioría claro.
- **Esfera:** partículas esféricas, brancas, transparentes ou cremas.
- Os fragmentos predominan na auga debido á súa flotabilidade, seguidos de fibras, películas e, finalmente, menos abundantes, esferas..

FILMES

ESFERAS

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICRO PLÁSTICOS

Coa axuda dos microscopios, identifican micro plásticos a partir dunha mostra de auga de mar, areia, dunha crema exfoliante, e nos intestinos dun peixe.

- **Auga de mar:** o alumnado aprecia os microplásticos nas formas de película e esferas e fibras descritas nos apartados anteriores.

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICRO PLÁSTICOS

- **Area:** Apréciense perfectamente os grans de sílice e cuarzo que compoñen a area e pequenos fragmentos de plástico en forma de fibras e fragmentos indicados por frechas na imaxe.

Os alumnos participan activamente, encargáronse de localizar os micro plásticos na mostra.

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICRO PLÁSTICOS

- **Crema exfoliante:** os pequenos fragmentos de plástico presentes na crema cuxa función é eliminar as células mortas da pel son perfectamente apreciados.
- Os alumnos están con incredulidade de que nunca pensaron que unha crema puidese levar anacos de plástico.
- Estas cremas chegan ao mar cando se retiran do noso corpo a través de duchas, nadan na praia, etc.

LOCALIZAR E IDENTIFICAR MICRO PLÁSTICOS

- **Intestinos de peixe:** anteriormente toda a materia orgánica dos intestinos era degradada por medio de ácidos e bases.
- Os micro plásticos poden verse en forma de fibras e fragmentos.
- Os alumnos declaran que levar a cabo esta actividade foi moi valioso e que lles axudou moito a coñecer a realidade dos micro plásticos da nosa contorna.

Principais resultados da UD4.1: MICROPLÁSTICOS.

Preguntas: Moi pouco 1 2 3 4 5 Moito	Opinión dos alumnos (sobre 5)
En que medida espera formación destas características para mellorar a sustentabilidade na industria?	5
Cre que a sesión serviu para aumentar a súa conciencia sobre a sustentabilidade?	5
Considera que a educación en sustentabilidade é importante dentro do sector?	5
Cre que a metodoloxía utilizada contribúe á súa aprendizaxe?	5
Como valoraría o nivel de dificultade da sesión?	5
O programa respondía ás súas necesidades educativas profesionais?	5
Claridade da clase/exposicións	5

Principais resultados da UD4.1: MICROPLÁSTICOS.

Preguntas: Moi pouco 1 2 3 4 5 Moito	Opinión dos alumnos (sobre 5)
Considera que os materiais responden ás necesidades do mercado laboral?	5
Atopaches interesantes os temas presentados?	5
Cre que a sesión ten unha aplicación práctica?	5
Adquiriu moitos coñecementos?	5
Pensas que aplicarás o aprendido durante o programa no teu traballo diario?	5

1. Difusión da sensibilización dos microplásticos a outro alumnado de Formación Profesional"

2. Difusión da sensibilización dos microplásticos con rapaces de 9 a 10 anos de Scool de Primaria "PALMEIRA"

DIFUSIÓN

Entendemos que a difusión ten que transcender fronteiras, non só estar cualificado nos nosos estudos de FP relacionada co mar. Por iso decidimos facelo en dous niveis.

- Na nosa escola:
 - A outros aprendices vocacionais
- Fóra da nosa escola:
 - Os nenos e nenas de entre 9 e 10 anos de escolas primarias circundantes foron convidados ao noso centro educativo

CONSORTIUM

INOVA+

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

Green Diving Project

UD4_2: **SENSIBILIZACIÓN** PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE COLA FUERABORDA.

Funded by the
European Union

LOCATION. PROVINCE OF A CORUÑA.

Proiect

ONDE?

Proxecto realizado en:
Centro de Formación "CIFP COROSO".
cifp.coroso@edu.xunta.gal

O centro ofrece cursos nas zonas de **Mantemento de embarcacións deportivas.**

ÍNDICE DO CURSO

Learning objectives.

- GeObxectivos de aprendizaxet para coñecer a relación do alumnado e as súas familias co mar.
- Consecuencias das malas prácticas no tratamento de residuos nos procesos de mantemento de motores.
- Proceso de cambio do aceite de engrenaxe dun exterior cos alumnos para aprender e concienciar sobre as boas prácticas no tratamento dos residuos procedentes do mantemento de embarcacións.

Resultados do proxecto Green Diving

SAVE OCEANS

OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE

- Coñece a **relación do alumnado e as súas familias co mar** e os procesos de mantemento dos motores. Analizar se estes procesos son adecuados e respectuosos co medio ambiente.
- **Consecuencias das malas prácticas** nos procesos de mantemento de motores mariños. Cambio de aceite e filtro A bordo e fóra.
- Coñecer e concienciar sobre o correcto **tratamento dos residuos** no mantemento dos motores mariños mediante a modificación do aceite de cola dun motor exterior.

RELACIÓN DO ALUMNADO E AS SÚAS FAMILIAS CO MAR.

- Reunión e charla co alumnado de 2º FPB en Mantemento de Embarcacións Deportivas e Recreativas para coñecer a súa relación e a das súas familias co mar.
- **9** os alumnos, 2 teñen alguén nas súas familias traballando no sector do mar; en conserveiras, en barcos de pesca, marisqueo...
- Na familia de 2 deles contan con pequenas embarcacións de poliéster con motores exteriores dedicados ao marisqueo. Os que na súa propia familia realizan o mantemento periódico dos cambios de aceite (motor e cola), impeller, ánodos, etc..

RELACIÓN DO ALUMNADO E AS SÚAS FAMILIAS CO MAR.

Estes dous estudantes contan como os seus familiares cambian o aceite e os filtros dos motores exteriores.

Alumnado 1; O aceite de engrenaxe usado lévase a un contedor específico instalado no porto. Usar a protección das mans.

Alumnado 2; O aceite de cola usado lévase a un contedor específico instalado no porto. Usar a protección das mans e dos ollos. Di que escoitou que na súa casa antes, todos os residuos procedentes do mantemento de aforamentos, restos de redes, envases, etc. botáronse directamente ao mar.

CONSECUENCIAS DAS MALAS PRÁCTICAS.

Coloquio co alumnado sobre as consecuencias das malas prácticas (vertedura de residuos procedentes de procesos de mantemento de motores directamente ao mar). Estas son as respostas dadas polos alumnos:

- Praias contaminadas.
- Especies danadas.
- Mariscos que non se poden comer.
- Auga non apta para o baño.
- Non custa nada levar os residuos a puntos de recollida adecuados.
- O mar non é un vertedoiro.

BOAS PRÁCTICAS NO TRATAMENTO DE RESIDUOS.

Coloquio cos alumnos sobre cales deben ser as boas prácticas nos procesos de mantemento dos motores de barcos. Estas son as respostas dadas por alumnos e profesores:

- Teña en conta que o mar non é un vertedoiro de lixo.
- Depósitos de aceites e filtros en tanques específicos.
- Tirar redes, cables, envases en contedores específicos.
- Any spill of oil into the sea, no matter how small, is harmful.

PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE COLA.

Despois do coloquio sobre boas prácticas no tratamento dos residuos, iniciamos a práctica co alumnado de cambiar o aceite de cola nun exterior. Ter claro os seguintes pasos a seguir.

- Preparar material e ferramentas.
- Localiza tapóns de recheo/drenaxe e nivel.
- Eliminar o aceite usado.
- Cheo de aceite limpo.
- Tratamento adecuado dos residuos.

PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE COLA.

Preparar o material e ferramentas necesarias:

- Asegurar o exterior nun soporte adecuado. Localiza os buratos de drenaxe e o nivel de aceite de cola no exterior.
- Cubo para aceite usado, desaparafusador adecuado, bomba para encher aceite limpo, papel de limpeza, etc..
- equipos de protección individual; Roupa de traballo, calzado de seguridade e luvas.

PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE COLA.

Baleirado e reciclaxe de aceite usado.

- Coloque o cubo para recoller aceite usado.
- Elimina o parafuso de drenaxe e, a continuación, o parafuso de nivel.
- Permitir que o aceite drene completamente.

PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE COLA.

Enche con aceite limpo.

- Coloque a bomba de aceite no burato de recheo.
- Bomba ata que comeza a saír do burato de nivel.
- Coloque primeiro o parafuso de nivelación e, a continuación, o parafuso de recheo.

PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE COLA.

Limpeza de aceite exterior e reciclaxe de aceite usado.

- Limpar os restos de aceite con papel para un tratamento posterior.
- Levar o aceite usado e os papeis manchados ata o punto limpo e depositalos no recipiente adecuado. Onde serán recollidos por unha empresa especializada en tratamento de residuos.

XESTIÓN DE RESIDUOS.

Limpeza e reciclaxe de aceite usado.

- Lea a etiqueta no recipiente para asegurarse de que é o recipiente adecuado para recoller o aceite usado.

XESTIÓN DE RESIDUOS.

Limpeza e reciclaxe de aceite usado.

- Limpa o pan de aceite o mellor que poidas e asegúrate de que non quede papel de taller tinguido.

XESTIÓN DE RESIDUOS.

Limpeza do material.

- Limpar os restos de aceite dos cubos no lugar apropiado, mediante unha mestura diluída de gasolina..
- Os residuos son tratados por unha empresa certificada.

EXERCICIO DE XESTIÓN DE RESIDUOS

- **Procedemento.** Propoñer un exercicio para:
 - Coñecer a área de xestión de residuos
 - Identificar o destino de cada residuo producido nesta actividade
- **Materiais.**
 - "Punto limpo" (área de xestión de residuos perigosos)
 - Residuos perigosos xerados na actividade
- **Ferramentas.**
 - H5p
 - Moodle
 - 360° Cámara.

H5P

moodle

EXERCICIO DE XESTIÓN DE RESIDUOS

• Procedemento detallado.

- Toma unha foto de cada etiqueta en cada colector de residuos
- Foto 360º da sala de residuos
- Montaxe en todo H5P en Moodle ou LUMI
- Crear un Q &A en H5P (en Moodle ou Lumi).

EXERCICIO DE XESTIÓN DE RESIDUOS

- **LUMI (Ver sen moodle)**

- <https://app.lumi.education/>

- **H5P (Para editar)**

- <https://h5p.org/>

ENLACE Á ACTIVIDADE.

- <https://1drv.ms/u/s!AtKs2iNSqGQxpNFPIHWYSc370IZN5Q?e=CGDm5v>

Principais resultados sobre o UD2: PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE COLA.

Preguntas: Moi pouco 1 2 3 4 5 Moito	Opinión dos alumnos (sobre 5)
Cre que a sesión serviu para aumentar a súa conciencia sobre a sustentabilidade?	5
Considera que a educación en sustentabilidade é importante dentro do sector?	5
Cre que a metodoloxía utilizada contribúe á súa aprendizaxe?	5
Como valoraría o nivel de dificultade da sesión?	5
O programa respondía ás súas necesidades educativas profesionais?	5
Claridade da clase/exposicións	5

Principais resultados sobre o UD2: PROCESO DE CAMBIO DE ACEITE DE COLA.

Preguntas: Moi pouco 1 2 3 4 5 Moito	Opinión dos alumnos (sobre 5)
Considera que os materiais responden ás necesidades do mercado laboral?	5
Atopaches interesantes os temas presentados?	5
Cre que a sesión ten unha aplicación práctica?	5
Adquiriu moitos coñecementos?	5
Pensas que aplicarás o aprendido durante o programa no teu traballo diario?	5

CONSORTIUM

INOVA+

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Grazas!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

Green Diving Project

UD5: CONSTRUCCIÓN DE DÚAS CANOAS DE
LINSTÓNS

**IMPACTO DOS MATERIAIS DE
CONSTRUCCIÓN**

Funded by the
European Union

INTRODUCCIÓN

- O OBXECTIVO PRINCIPAL NON É EXPOÑER AQUÍ TODAS AS VANGAS AMBIENTAIS DA MADEIRA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN NAVAL.
- NESTA CLASE O QUE VAMOS A FACER É CONCIENCIAR AO ALUMNO SOBRE O AMBIENTE A TRAVÉS DA REALIZACIÓN DUNHA EMBARCACIÓN CON MATERIAIS SOSTIBLES UTILIZANDO (NA MEDIDA DO POSIBLE) MATERIAIS RECICLABLES.
- ESPERAMOS QUE ESTE MANUAL TÉCNICO SIRVA PARA QUE OUTRAS ESCOLAS POIDAN DESENVOLVER A MESMA ACTIVIDADE.

INTRODUCCIÓN

Os nosos alumnos de TARGET GRROUP son:

- 14-20 años ESTUDIANTES DE **FP BASICA**.
- Estudantes de contornos sociais desfavorecidos.
- Estudantes con menos oportunidades.
- Familias con poucos recursos económicos.
- Estudantes en moitos casos involucrados en problemas relacionados con drogas, enfermidades mentais, discapacidades.
- Polo tanto, para nosoutros a conciencia ambiental é moi importante.

INTRODUCCIÓN

Duración da actividade.

- Entre 60 – 300 horas
- Dependendo da dispoñibilidade de materiais.
- Dependendo da capacidade dos alumnos.
- E outras continxencias.

LOCATION. PROVINCE OF A CORUÑA.

ONDE?

Proxecto realizado en:
"Centro de formación CIFP COROSO"
cifp.coroso@edu.xunta.gal

O centro ofrece cursos nas áreas de **Mantemento de embarcacións deportivas.**

ÍNDICE DEL CURSO

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUÇÃO DE DÚAS CANOAS CANADIENSES DE TIRAS.

- **Obxectivos de aprendizaxe.**
 - 1) **UTILIZA UN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO sostible.**
 - 2) **UTILIZAR TANTOS MATERIAIS RECICLABLES COMO SEXA POSSIBLE.**
 - 3) **PRODUCI-LA MENOR CANTIDADE DE RESIDUOS POSSIBLE.**
 - 4) **POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS.**

O1. UTILIZA UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SOSTIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN

UD3: CONSTRUÍNDU UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo1.** Utilizar un material de construción sostible.

A madeira é un material máis sostible para a construción de barcos que outros materiais como a fibra de vidro ou o aluminio. Aquí hai catro razóns polas que:

O1. UTILIZA UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SOSTIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN.

UD3: CONSTRUÍNDO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo1.** Utilizar un material de construción sostible.

1.1. A madeira é un recurso renovable que se pode cultivar e colleitar de forma sostible. Tamén é biodegradable e pódese reciclar ou reutilizar ao final da súa vida útil.

O1. UTILIZA UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SOSTIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN

UD3: CONSTRUÍDO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo1.** Utilizar un material de construción sostible.

1.2. A madeira ten unha pegada de carbono máis baixa que outros materiais porque require menos enerxía para producirse e transportarse.

O1. UTILIZA UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SOSTIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN.

UD3: CONSTRUÍNDU UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo1.** Utilizar un material de construción sostible.

1.3. Os barcos de madeira teñen unha vida útil máis longa que os barcos feitos doutros materiais. Poden durar décadas cun mantemento adecuado.

O1. UTILIZA UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SOSTIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN.

UD3: CONSTRUÍNDU UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo1.** Utilizar un material de construción sostible.

1.4. A madeira tamén é máis agradable estéticamente que outros materiais e pode agregar valor a un barco.

01. UTILIZA UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SOSTIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN.

UD3: CONSTRUÍNDU UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo1.** Utilizar un material de construcción sostenible.

A madeira de piñeiro é unha opción sustenble para a construcción de barcos ou embarcacións por varias razóns.

- En comparación con outras madeiras, a madeira de piñeiro é fácil de traballar e ten unha gran dispoñibilidade e versatilidade.
- Ademais, a madeira de piñeiro é resistente e elástica, proporciona un bo illamento térmico.
- Seca rapidamente e cóbrese facilmente con pintura debido á súa susceptibilidade á saturación.

O2. UTILICE A MAIOR CANTIDADE POSSIBLE DE MATERIAL RECICLABLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

UD3: CONSTRUÍNDO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo 2. Utilice tantos materiais reciclables como sexa posible.**
- Os materiais reciclables son bos para usar cando se constrúe un barco porque son respectuosos co ambiente e sustentables. Poden axudar a reducir a cantidade de residuos que terminan en vertedoiros e océanos.

O2. UTILICE A MAIOR CANTIDADE POSSIBLE DE MATERIAL RECICLABLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

UD3: CONSTRUÍNDO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo 2. Utilice tantos materiais reciclables como sexa posible.**
- Os materiais reciclables son bos para usar cando se constrúe un barco porque son respectuosos co ambiente e sustentables. Poden axudar a reducir a cantidade de residuos que terminan en vertedoiros e océanos.

O2. UTILICE A MAIOR CANTIDADE POSSÍVEL DE MATERIAL RECICLÁVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

UD3: CONSTRUÍNGO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo 2. Utilice tantos materiais reciclables como sexa posible.**
- Os palets usados utilízanse para realizar os detalles internos do acabado do arco.

O2. UTILICE A MAIOR CANTIDADE POSSÍVEL DE MATERIAL RECICLÁVEL.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

UD3: CONSTRUÍDO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo 2. Utilice tantos materiais reciclables como sexa posible.**
- Os cintos de seguridade dos coches de despezamento utilízanse para facer asentos para a primeira canoa.

Green Diving Project

UD5: BUILDING TWO STRIP CANOE IMPACT OF BUILDING MATERIALS

O2. UTILICE A MAIOR CANTIDADE POSIBLE DE MATERIAL RECICLABLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

UD3: CONSTRUÍNDO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo 2. Utilice tantos materiais reciclables como sexa posible.**
- As cordas mariñas usadas utilízanse para facer os asentos da segunda canoa.

**O2 UTILICE A MAIOR
CANTIDADE POSSIBLE DE
MATERIAL RECICLABLE.**

**IMPACTO NOS MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO.**

**UD3: CONSTRUÍDO UNHA CANOA
DE MADEIRA.**

- **Obxectivo 2. Utilice tantos materiais reciclables como sexa posible.**
- Travesaños para conservar as formas feitas con madeira dun palet reciclado.

O2. UTILICE A MAIOR CANTIDADE POSSIBLE DE MATERIAL RECICLABLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

UD3: CONSTRUÍNDO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo 2. Utilice tantos materiais reciclables como sexa posible.**
- Restos de taboleiros de melamina para facer marcos.

O2. USAR O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

UD3: CONSTRUÍDO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- **Obxectivo 2. Utilice tantos materiais reciclables como sexa posible.**
- **Soporte caseiro para canoa.**

O3. PRODUCI-LA MENOR CANTIDADE DE RESIDUOS POSIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

UD3: CONSTRUÍNGO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- Obxectivo 3. Produci-la menor cantidade de residuos posible

Residuo	Xerado	Cantidade	Tratamento	Notas
Madeira	Recortes de listóns Recortes de remates Serrín Labras	20 kg	Incineración	Queimáronse nunha estufa calefactora

O3. PRODUCI-LA MENOR CANTIDADE DE RESIDUOS POSIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

UD3: CONSTRUÍNDO UNHA CANOA DE MADEIRA.

- Objectivo 3. Produci-la menor cantidade de residuos posible

Residuo	Xerado	Cantida de	Tratament o	Notas
Fibra de vidro	nada	0	Non aplicable	Non se xera ningún desperdicio xa que a fibra se curta segundo sexa necesario e os posibles restos de cortes se utilizaron en puntos de reforzo ou como parte do recheo en áreas de reforzo.
Resina Epoxi	nada	0	Non aplicable	Non se xeraron residuos de resina epoxi debido a que ao levar un catalizador de proceso lento (13 horas) preparáronse cantidades de 500 graos axustouse a cantidade ás necesidades, con isto logrouse eliminar a xeración de residuos e aforrar custos

O3. PRODUCI-LA MENOR CANTIDADE DE RESIDUOS POSIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUÇÃO DUNHA CANOA DE MADEIRA.

- Objectivo 3. Produci-la menor cantidade de residuos posible

Residuo	Xerado	Cantidade	Tratamento	Notas
Vaso de pintura	Aplicación de resina	4 vasos de (Vasos de 1100ml)	Plásticos	Aínda que non sobraba resina aos vasos quedaba unha película que os cubría, unha vez seca saía con facilidade.
Rodetes	Aplicación de resina	12 pezas	Plásticos	
Cepillos	Aplicación de resina	2 pezas	Plásticos	

O3. PRODUCI-LA MENOR CANTIDADE DE RESIDUOS POSIBLE.

IMPACTO NOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UD3: CONSTRUÇÃO DUNHA CANOA DE MADEIRA.

- Objectivo 3. Produci-la menor cantidade de residuos posible

Residuo	Xerado	Cantida de	Tratamento
Luvas	Aplicación de resina	16 pares	Plásticos
Máscaras	Aplicación de resina	12 piezas	Plásticos
Grapas	Retiradas do proceso de fabricación	300 gr	Metales

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

1. Presentación do proxecto da canoa.
2. Planos e transferencia ós marcos.
3. Corte de forma.
4. Replanteo e preparación da cama.
5. Colocación de formas na cama.
6. "Bead and Cove" nos listones.
7. Colocación de tiras de cubrición.
8. Recortar os extremos e quitar as grapas.
9. Lixado e cepillado.
10. Aplicación de resina epoxi.

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

11. Colocación de manta de fibra de vidro
12. Preparación dos soportes da canoa
13. Lijado + resina + fibra interior
14. Replanteo para asento e xugo
15. Bordados de colocación
16. Xugo
17. Asentos
18. Remate de proa e popa
19. Barnizado
20. Acabamos de terminar

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

1. Presentación do proxecto da canoa.

• Procedemento:

- Explícase ós alumnos as diferentes técnicas de construción. Para a elaboración dos plans séguense dous métodos:
- a) Se proyectan los planos con un cañón sobre una hoja a la escala requerida y se copian con un rotulador
- b) Se imprimen en papel (A1) a escala 1/1

• Materiais:

- Papel.

• Ferramentas:

- Cañón proxector.
- Impresoras de gran formato (A1).

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

2. Planos e transferencia ós marcos

• Procedemento:

- Unha vez copiadas as formas en papel, transfírense á madeira para cortalas.

• Materiais:

- Tablero de melamina.

• Ferramentas:

- Rotulador marcador

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

3. Corte de marcos (forma)

- **Procedemento:**
 - Tabla cortada para crear la forma, se cortan de dos en dos por ser esta canoa simétrica.
- **Materiais:**
 - Taboleiro de melamina.
- **Ferramentas:**
 - Marcador.
 - Serra de calar.
 - Serra de cinta vertical.

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

3. Corte de marcos (forma)

- **Procedemento:**

- En la canoa que optó por imprimir los planos, el papel se pegó sobre una tabla y se procedió a cortarlo. Esta canoa, a diferencia de la anterior, no es simétrica con lo que había que hacer todas las formas. Primero se hace una mitad del formulario y luego se copia la otra mitad con el tupi.

- **Materiais:**

- Taboleiro de melamina

- **Ferramentas:**

- Serra de calar.
- Serra de cinta vertical

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

3. Corte de marcos (forma)

• Procedemento:

- Copiado da forma co tupi e unión das dúas metades. Observar a liña vertical e horizontal que se marcaron porque isto nos permitirá en pasos posteriores repensar as formas en posición vertical e horizontal.

• Materiais:

- Taboleiro de melamina.
- Parafusos

• Ferramentas:

- Tupi de fabricación artesanal
- Desparafusador eléctrico

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

4. Replanteo e preparación da cama.

• Procedemento:

- Replanteo e preparación da cama que van recibir as formas.
- Realización de orificio para o paso do cordel guía para a aliñación das formas

• Materiais:

- Tablero de madeira 5000x300x50.
- Lamas perpendiculares de 300x30x30.
- parafusos 5x50.

• Ferramentas:

- Cuadrado, Taladro desparafusador.
- Taladro de columna.

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

5. Colocación de marcos na cama

• Procedemento:

- Colocación das formas na cama utilizando un cordel guía para unha correcta aliñación das formas

• Materiais:

- parafusos de 5x40mm
- Rosca de Ø3mm

• Ferramentas:

- Mordazas
- desparafusador eléctrico.
- Nivel

04. PONER ESTE CONOCIMIENTO AL ALCANCE DE TODOS

5. Colocación de marcos na cama

• Procedemento:

- Replanteo e colocación das formas cun nivel láser, utilizando as liñas verticais e horizontais previamente debuxadas nas formas

• Materiais:

- parafusos de 5x40mm

• Ferramentas:

- Mordazas
- desparafusador eléctrico
- Nivel láser

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

6. "Bead and Cove" nos listóns

• Procedemento:

- Preparación da mesa para a realización do "Bead and Cove" nas lamas

• Materiais:

- Listones de madeira 5300x22x5mm

• Ferramentas:

- Tupi de fabricación artesanal

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

6. "Bead and Cove" nos listóns

• Procedemento:

- Preparación da mesa para a realización do "Bead and Cove" nos listóns

• Materiais:

- Listóns de madeira 5300x22x5mm.

• Ferramentas:

- Tupi de fabricación artesanal

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

7. Colocación de tiras de cubrición.

• Procedemento:

- Colocación das primeiras tiras da cubrición.
- Moi importante a colocación da primeira tira de listons, debe ser o máis horizontal posible.

• Materiais:

- Listóns de madeira con "Bead and Cove"
- Pegamento para madeira (cola)
- Grapas 14mm

• Ferramentas:

- Grapadora manual.
- Serra de man (kataba).

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

7. Colocación de tiras de cubrición

• Procedemento:

- Colocación das primeiras tiras da cuberta na segunda canoa

• Materiais:

- 5300x22x5mm listóns de madeira con "Bead and Cove"
- Pegamento para madeira (cola)
- Grapas 14mm

• Ferramentas:

- Grapadora manual.
- Serra de man (kataba)

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

7. Colocación de tiras de cubrición.

• Procedemento:

- Colocación das primeiras tiras da cuberta na segunda canoa.

• Materiais:

- Listones de madeira 5300x22x5mm con "Bead and Cove"
- Pegamento para madeira (cola)
- Grapas 14mm

• Ferramentas:

- Grapadora manual.
- Serra de man (kataba).

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

7. Colocación de tiras de cubrición.

- **Procedemento:**

- Colocación das primeiras tiras da cuberta na segunda canoa.

- **Materiais:**

- Listóns de madeira 5300x22x5mm con "Bead and Cove "
- Pegamento para madeira (cola)
- Grapas 14mm

- **Ferramentas:**

- Grapadora manual
- Mordazas
- Serra de man (kataba)

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

7. Colocación de tiras de cubrición.

- **Procedemento:**

- Colocación das primeiras tiras da cuberta na segunda canoa

- **Materiais:**

- Listóns de madeira 5300x22x5mm con "Bead and Cove "
- Pegamento para madeira (cola)
- Grapas 14mm

- **Ferramentas:**

- Grapadora manual
- Mordazas
- Serra de man (kataba)

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

7. Colocación de tiras de cubrición.

• Procedemento:

- Colocación da última tira do fondo plano.

• Materiais:

- Listóns de madeira 5300x22x5mm con "Bead and Cove "
- Pegamento para madeira (cola)
- Grapas 14mm

• Ferramentas:

- Mordazas
- Serra de man (kataba)
- Cepillos

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

7. Colocación de tiras de cubrición.

- **Procedemento:**

- Formación dun lado

- **Materiais:**

- Listóns de madeira 5300x22x5mm con "Bead and Cove "
- Pegamento para madeira (cola)
- Grapas 14mm

- **Ferramentas:**

- Grapadora manual
- Mordazas
- Serra de man (kataba)
- Eslingas
- Tira líneas

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

7. Colocación de tiras de cubrición.

• Procedemento:

- Formación do outro lado do fondo en "V"

• Materiais:

- Listóns de madeira 5300x22x5mm con "Bead and Cove "
- Pegamento para madeira (cola)
- Grapas 14mm

• Ferramentas:

- Grapadora manual
- Mordazas
- Serra de man (kataba)
- Eslingas
- Tira líneas

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

7. Colocación de tiras de cubrición.

- **Procedemento:**

- Colocación da última peza do fondo en "V"

- **Materiais:**

- Listóns de madeira 5300x22x5mm con "Bead and Cove "
- Pegamento para madeira (cola)
- Grapas 14mm

- **Ferramentas:**

- Grapadora manual
- Mordazas
- Serra de man (kataba)
- Eslingas
- Tira líneas

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

8. Recorte de extremos e retirada de grapas

• Procedemento:

- Recortar os extremos e quitar as grapas

• Ferramentas:

- Serra de man (kataba)
- Sacagrapas
- Alicates

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

8. Lixado e cepillado

• Procedemento:

- Lixado e cepillado de canoas para igualar a superficie e obter un acabado liso

• Ferramentas:

- Tacos de papel de lixa
- Lixadora "Rotoorbital"
- Cepillos
- Garlopa

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

9. Aplicación de resina epoxy.

Procedemento:

- Preparación da resina epoxi para a súa aplicación. É importante ter en conta as instrucións do fabricante.

• Materiais:

- Resina epoxi.

• Ferramentas:

- Vaso de pintura para facer a mezcla.
- Balanza de precisión

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

10. Aplicación de resina epoxy.

• Procedemento:

- Imprimación con resina epoxy da parte exterior da canoa.

• Materiais:

- Resina epoxy.

• Ferramentas:

- Báscula de precisión.
- Tazas de pintura.
- Rodetes.
- Cepillos.

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

11. Colocación de manta de fibra de vidrio.

• Procedemento :

- Colocación da manta de fibra de vidro (110gr/m²) nocasco.

• Materiais:

- Fibra de vidro (110gr/m²)

• Ferramentas:

- Pincel.
- Pinzas de ropa.

04. PONER ESTE CONOCIMIENTO AL ALCANCE DE TODOS

11. Colocación de manta de fibra de vidrio.

Procedemento :

- Aplicación de resina epoxi a manta de fibra de vidrio.

• Materiais:

- Resina epoxi.

• Ferramentas:

- Báscula de precisión.
- Vasos de pintura.
- Rodetes
- Pinceles

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

11. Colocación de manta de fibra de vidrio.

Procedemento:

- Colocación dunha segunda capa de fibra de vidro no fondo e en proa e poupa como reforzo.

• Materiais:

- Resina epoxi

• Ferramentas:

- Pincel

- Cinta de carroceiro para suxetar a tela

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

12. Preparación de los soportes de la canoa.

Procedemento:

- Preparación dos soportes para colocar os cascos das canoas unha vez secos.
- Antes de retirar a canoa dá cama é importante marcar dónde se colocarán as táboas, utilizando como referencia o remate das formas.

• Materiais:

- Escritorios antigos
- Palet de madeira
- Cintos de seguridade para o automóbil ao final da súa vida útil

• Ferramentas:

- Taladro eléctrico.

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

12. Preparación de los soportes de la canoa.

Procedemento:

- Retirada da canoa das súas formas e colocada sobre un soporte. Algunhas das formas mantivéronse para que o casco non perdese a súa forma.

• Materiais:

- Formas da canoa

• Ferramentas:

- Elingas

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

13. Lixado + resina + fibra interior

Procedemento:

- Lixado da parte interior da canoa e posterior aspirado e limpado

• Ferramentas:

- Tacos de papel de lixa
- Lixadora rotoorbital
- Cepillos
- Garlopa

04. PONER ESTE CONOCIMIENTO AL ALCANCE DE TODOS

13. Lixado + resina + fibra interior

Procedemento:

- Colocación de fibra no interior e aplicación de resina epoxi

• **Materiais:**

- Tela de fibra de vidro (110gr/m2)
- Resina epoxi

• **Ferramentas:**

- Pincel
- Pinzas de roupa
- Báscula de precisión
- Vasos de pintura
- Rodetes
- Cepillos

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

13. Lixado + resina + fibra interior

Procedemento:

- Colocación de fibra no interior e aplicación de resina epoxi

• **Materiais:**

- Tela de fibra de vidro (110gr/m²)
- Resina epoxi

• **Ferramentas:**

- Pincel
- Pinzas de roupa
- Báscula de precisión
- Vasos de pintura
- Rodetes
- Cepillos

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

14. Replanteo para asinto e xugo.

Procedemento:

- Replanteo do borde interior, para ubicar a situación dos asentos e o xugo

• Materiais:

- Listón de madeira 5300x22x10mm
- Resina epoxi
- 3x20mm parafusos

• Ferramentas:

- Cinta métrica
- Fresadora, Vasos de pintura
- Mordazas, Pincel
- desaparafusador eléctrico
- Báscula de precisión

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

15. Colocación de borda interior

. Procedemento:

- Colocación del borda interior

• Materiais:

- Listón de madeira 5300x22x10mm
- Resina epoxi
- 3x20mm parafusos

• Ferramentas:

- Cinta métrica
- Fresadoras, Mordazas
- Pincel
- desparafusador eléctrico
- Báscula de precisión, Vasos de pintura

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

16. XUGO

Procedemento:

- Deseño do xugo E posterior vernizado

• Materiais:

- Taboleiro de madera 1000x300x30mm

• Ferramentas:

- Rotulador
- Serra de cinta vertical
- Lixadora orbital
-

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

17. Asentos. Procedemento:

- Preparación del asiento
- **Materiais:**
 - Listóns de madeira 800x25x25mm
 - Cinta de cinturón de seguridade para trenzar o asiento.
- **Ferramentas:**
 - Serra de cinta vertical
 - Taladro de columna

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

18. Remate de proa e popa.

• Procedemento:

- Preparación de acabados de proa e popa.

• Materiais:

- Taboleiro de madeira.
- Taboleiro de paletas.
- Resina epoxi.

• Ferramentas:

- Serra de cinta vertical.
- Pincel.

04. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

19. Vernizado.

• Procedemento:

- Canoas na cabina de pintado para a aplicación de verniz.

• Materiais:

- Verniz acrílico

• Ferramentas:

- Cabina de pintura
- Pistola de pintura

O4. POÑER ESTE COÑECEMENTO AO ALCANCE DE TODOS

20. Acabamos de terminar

- **Procedemento:**
- Comprobación de la flotabilidad

CONSORTIUM

INOVA+

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Grazas!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

Unidade 6: Xestión de residuos en diferentes talleres

Mellorar as capacidades verdes, a
sostibilidade e o atractivo da FP
marítima

*Funded *by *the
*European *Union

Índice

1. Presentación do plan de clase.

2. Presentación dos principais resultados da experiencia piloto.

3. Actividade.

1. O plan de clase:

1.1. Introducción á competencia

Breve descripción do contido.

1.1. Introducción á competencia

Nesta unidade, os estudantes ampliarán o seu coñecemento sobre os residuos xerados no taller e como reducir a súa cantidade e xestionalos.

Dividimos esta unidade en diferentes talleres xa que producen diferentes tipos de residuos. Os talleres son:

- 1) Composites
- 2) Velería
- 3) Mecánica e electricidade
- 4) Construción de embarcacións de madeira
- 5) Construción de redes e aparellos de pesca

Actividade: *Mentimeter*

Insignias a estudantes de talleres?

Que tipo de talleres?

Xa traballaches na xestión de residuos cos alumnos?

En caso afirmativo podes falarnos un pouco da experiencia?

1.1. Introducción á competencia

Facemos un repaso na clase de todos estes contidos teóricos:

- Que é un residuo?
- Que é a xestión de residuos?
- Diferentes tipos de residuos en xeral
- Residuos perigosos
- Residuos xerados no taller
- Xestión de residuos no noso centro

1.1. Introducción á competencia: **Que é un residuo?**

Segundo a Directiva 2008/98/EC do Parlamento e o Consello Europeo, un residuo é:

“Calquera substancia ou obxecto cuxo posuidor refugue ou teña a intención ou obrigaion de refugar .”

Quedan excluída desta lei:

As emisións á atmosfera

Os residuos radioactivos

As augas residuais

Os subprodutos animais

Os explosivos descartados

(**TODOS ELES TEÑEN UNHA LEXISLACIÓN
ESPECÍFICA.**)

Existe unha Lista Europea de Residuos aprobada pola Decisión 2000/532/EC do 3 de maio.

1.1. Introducción á competencia: A xestión de residuos inclúe todos estes pasos:.

1.1. Introducción á competencia:

**Por que é importante
a xestión de
residuos?**

Garantiza un impacto
mínimo na contorna.

Garantiza a saúde dos
traballadores.

Cumpre a normativa
vixente.

1.1.

Introducción á competencia: **Que son os residuos perigosos?**

Os que presentan unha ou varias das características perigosas enumeradas no Anexo III da "Directiva 2008/98/EC do Parlamento e o Consello Europeo sobre Residuos" entran na categoría de residuos perigosos, incluídos tamén os envases ou recipientes que os contiñan.

Ademais, o regulamento europeo define 15 categorías de perigos.

1.1. Introdução á competência: Tipos de resíduos perigosos e a súa simboloxía

- 1. Explosivo
- 2. Inflamable
- 3. Oxidante
- 4. Gas a presión
- 5. Corrosivo
- 6. Grave perigo para a saúde
- 7. Risco para a saúde
- 8. Toxicidade aguda
- 9. Perigoso para o medioambiente

1.1. Introducción á competencia:
Xerararquía de actuación para xerar a menor cantidade posible de residuos.

1.2. Idade dos alunos

O

1.2. Idade dos alumnos

- Os contidos son válidos para alumnos adultos en xeral.
- Na nosa experiencia piloto, tivemos alumnos de 18 a 65 anos.

1.3. Duración

1.3. Duración: 3 horas

1.4. Resultados de aprendizaxe

1.4. Resultados de aprendizaxe

1. Conseguirás novos materiais teóricos e prácticos sobre a xestión sostible de residuos para utilizar cos alumnos.
2. Verás como outros profesores introduciron o tema da xestión de residuos nas súas clases.
3. Terás un maior número de ideas e de recursos educativos útiles para a túa actividade como docente.

1.5. Recursos didácticos

1.5. Recursos didácticos

1. Unha presentación en Power Point sobre a xestión de residuos creada neste proxecto..
2. Vídeos de Youtube:
 - [How it's made: wood pellets?w it's made: wood pellets?](#)
3. Páxinas web:
 - [Waste statistics Europe](#)
 - [Summary of the current EU waste legislation](#)
 - [Definitions](#)
 - [Waste framework directive](#)
 - [European List of Waste](#)
 - [Guideline to classify waste](#)
 - [Bridging education and business in the blue economy: best practices and user stories.](#)
 - [Particleboard from agricultural biomass and recycled wood waste: a review](#)

1.6. Actividades

1.6. Actividade 1

Xogo de adiviñar o significado dos pictogramas

1.6. Actividade 2

“Buscando o meu sitio”

O primeiro paso consiste en elaborar unha lista colaborativa de todos os residuos xerados no taller.

A continuación, crea unhas pegatinas cos distintos tipos de residuos identificados e clasifícaos en categorías: perigosos ou non perigosos. Os que teñen algún perigo deben ser de cor vermella.

Reparte as pegatinas entre os alumnos e colócaas no taller. Onde? No lugar onde deben depositarse os residuos.

As pegatinas quedarán no taller para que ninguén esqueza onde clasificar o lixo.

Actividade 3

Actividade extra

Nestes talleres onde a cantidade de residuos é moi baixa, pódese facer esta actividade extra.

Consiste na procura dunha planta de tratamento de residuos para elaborar o seu fluxograma e comprender o procedemento de tratamento de residuos urbanos, que, á súa vez, tamén se xeran no sector industrial. No noso caso, propuxemos a elaboración do fluxograma dunha planta de tratamento de residuos plásticos chamada SOGAMA e o dunha planta de residuos xerais.

2. Presentación dos principais resultados da experiencia piloto.

1. Onde?

Experiencia piloto realizada en :
Centro de formación “A Aixola”.
aixola.cetmar.org

O centro ofrece cursos de construcción **de embarcacións de madeira , composites, enxeñaría electromecánica, fabricación de velas e redes.**

Proba en todos os cursos (aínda en marcha)

Que
probamos?

Unidade 6: XESTIÓN DE RESIDUOS

Divididas en:

- Xestión de residuos nun taller de composites.
- Xestión de residuos nun taller de velaría.
- Xestión de residuos nun taller de mecánica e electricidade.
- Xestión de residuos nun taller de construción de barcos de madeira.
- Xestión de residuos nun taller de construción de redes e aparellos de pesca.

Fases da proba:

Fases da sesión:

1. Comezamos cunha introdución teórica da clasificación dos residuos (utilizando a presentación PWP).
2. A continuación , elaboramos unha lista dos residuos que producen.
3. Realizamos conxuntamente unha clasificación dos residuos identificados.
4. Describimos a xestión de cada tipo de residuo e detectamos melloras no proceso.

PARTE DE ASISTENCIA

CURSO	20/02/2023	25/05/2023	CORRIGO	CMRQ23	
DATA INICIO	20/02/2023	25/05/2023	DURACIÓN	150 horas	
DATA FIN					
DIA	25	MES	MAYO	HORA	6:45 a 14:15 horas
NOME E APELIDOS	DNI	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACIONES	
1 MANUEL ABAL ROMERO	35482733N	[Signature]	[Signature]		
2 ANDREI ESTANCIU DASILVA	77549057A	[Signature]	[Signature]		
3 ÓSCAR HERNÁNDEZ SANTOS	12403399G	[Signature]	[Signature]		
4 VICENTA IGLESIAS OTERO	53112353V	[Signature]	[Signature]		
5 NICOLÁS MUÑOZ BASALLOTE	44052349N	[Signature]	[Signature]		
6 CARLOS SANCHEZ TORRES	43910859F	[Signature]	[Signature]		
7 FRANCISCA TUEROS CALVAR	35290632F	[Signature]	[Signature]		
8					

DOCENTES:					
Nº	DNI	NOME E APELIDOS	SINATURA ENTRADA	SINATURA SALIDA	OBSERVACIONES
1	36079412W	VICTOR ROBLEDA BARCIA	[Signature]	[Signature]	

COFINANCIADO pola Unión Europea - Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

XUNTA DE GALICIA

UNIÓN EUROPEA Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

Lista de alumnos

Principais resultados das probas piloto: **composites**

Preguntas:	Opinión dos alumnos (de 1 a 5)
Importancia do tema: a xestión de residuos na industria	4
Interese dos contidos	4.6
Contribución á sostibilidade do sector industrial	4.6
Utilidade da sesión para sensibilizar	4.8
Metodoloxía	4.6
Cres que a sesión é útil para o teu futuro desempeño laboral?	4.2

Principais resultados das probas piloto: **velaría**

Preguntas:	Opinión dos alumnos (de 1 a 5)
Importancia do tema: a xestión de residuos na industria	4.85
Interese dos contidos	4.28
Contribución á sostibilidade do sector industrial	4.14
Utilidade da sesión para sensibilizar	3.42
Metodoloxía	4.42
Cres que a sesión é útil para o teu futuro desempeño laboral?	3.7

Principais resultados das probas piloto: **mecánica e electricidade**

Preguntas:	Opinión dos alumnos (de 1 a 5)
Importancia do tema: a xestión de residuos na industria	4
Interese dos contidos	4.6
Contribución á sostibilidade do sector industrial	4.6
Utilidade da sesión para sensibilizar	4.8
Metodoloxía	4.6
Cres que a sesión é útil para o teu futuro desempeño laboral?	4.2

Referencias

- Pictogramas CLP - BOTA (europa.eu)
- Xerarquía dos residuos (sen data). Extraído do sitio web do *ISM Waste & Recycling*: [URL]
- Directiva 2008/98/EC do Parlamento e do Consello Europeo.
- Lista Europea de Residuos. (2000). Decisión 2000/532/EC do 3 de maio.

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

Grazas!

Gloria Mallou Tato

CETMAR

GREENDIVING

Green Diving

@greendiving

Green Diving